

Synergieeffekte zwischen Henze-Digital und der Carl Maria von Weber-Gesamtausgabe durch die bilaterale Weiterentwicklung der WeGA-WebApp

Ried, Dennis

dennis.ried@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland

Bei »Hans Werner Henzes künstlerisches Netzwerk« (kurz: »Henze-Digital«/»HenDi«) handelt es sich um ein DFG-gefördertes Editionsprojekt¹, in dessen Zentrum die Erschließung der Korrespondenz Hans Werner Henzes (1926–2012) steht. Seit August 2021² am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn angesiedelt, wird eine Digitale Edition der postalischen Dokumente angestrengt. Aufgrund des Umfangs der überlieferten Dokumente (mehr als 11.000) werden in der ersten Förderphase die Korrespondenzen (d. h. Hin- und Rückbriefe) zwischen Henze und ausgewählten Librettisten³ und Henzes Mäzen Paul Sacher erschlossen.

Für die digitale Erschließung der Korrespondenzen wird der Codierungsstandard TEI verwendet. Die semantische Anreicherung des edierten Texts erfolgt durch textkritische Auszeichnung und die Identifikation von Entitäten (z. B. Personen, Organisationen, Orte, Werke usw.) sowie deren Verknüpfung mit projekteigenen Referenzdatensätzen. Diese internen Authority Files werden wiederum mit Normdatenbanken wie der GND, VIAF oder der geonames-Datenbank verknüpft, um die Vernetzbarkeit und Nachnutzbarkeit der Inhalte sicherzustellen.

Bezüglich der Codierungsrichtlinien hat die Weber-Gesamtausgabe (WeGA) gegenüber Henze-Digital einen enormen Vorsprung. Seit 2011, d. h. seit mehr als einer Dekade werden Briefe in der WeGA digital ediert und bereitgestellt (WeGA 2023), sodass ausdifferenzierte Codierungs- und Editionsrichtlinien geschaffen wurden, die Expertise im Umgang mit TEI-basierten Briefeditionen widerspiegeln und auf denen Henze-Digital nun aufbauen kann. Unproblematisch war die Adaption jedoch nicht, da sich das Projekt Henze-Digital mit einem ganz anderen Forschungsgegenstand auseinandersetzt als die WeGA. Die Unterschiede sind nicht nur durch den historisch-zeitlichen Abstand bedingt – etwa 200 Jahre, in denen bspw. der Wechsel von Kurrent zu lateinischer Schreibrift vollzogen wird –, sondern vor allem auch durch den technischen Fortschritt. In den Korrespondenzen Webers finden sich zum Beispiel keine Typoskripte oder Telegramme, da solche Medien noch nicht verfügbar waren. Dennoch kann

ein Großteil der Codierungsrichtlinien ohne größere Anpassung auch auf Korrespondenzdokumente angewandt werden, die im 20. Jahrhundert verfasst wurden, weshalb der Entschluss gefasst wurde, die TEI-Schemata der WeGA nachzunutzen.

Die TEI-ODDs der WeGA enthalten die Spezifikationen und die Dokumentation zur entsprechenden Entität, für die das Schema definiert ist.⁴ Hieraus werden dann u. a. die RelaxNG-Schemata abgeleitet, die wiederum für die Validierung der Daten verwendet werden. Diese Methode hat sich in der WeGA seit vielen Jahren bewährt und stellt nicht zuletzt durch die stetige Verbesserung und Erweiterung eine solide Basis für die Nachnutzung dar. Durch die Publikation der ODDs als open source bei Github und Zenodo (Stadler 2023) ist die Nachnutzbarkeit sichergestellt.

In der von der WeGA angefertigten TEI-Customization werden die Anpassungen zum TEI-All-Schema definiert. Die Methode des ODD-Chaining (Burnard 2016), die Henze-Digital zur Nachnutzung verwendet, setzt in zweiter Instanz an und definiert die Anpassungen zu den Anpassungen der WeGA-Customization – ähnlich einem Zug, bei dem ein weiterer Wagen angehängt wird (vgl. auch Stadler/Bohl/Viglianti 2020). Technisch betrachtet wird im HenDi-ODD lediglich eine andere Quelle angegeben als bei der WeGA. In erster Instanz (WeGA) ist der TEI-Standard die Quelle. In den ODDs von Henze-Digital werden jedoch die kompilierten ODDs der WeGA als Quellen eingebunden. Beim Generieren der Schemata wird dann die gesamte Kette an ODDs (daher ODD-Chaining) ausgelesen und zu einem neuen Schema kompiliert. So können bestehende Datenmodelle nachgenutzt werden, wobei Nachnutzung hier konkret die Verwendung und Anpassung der vorhandenen Customization meint.

Dieser Prozess ist überaus abstrakt, da beim Hinzufügen, Löschen und Modifizieren von Elementen, Attributen usw. nicht immer offensichtlich ist, worauf aufgebaut wird. Es ist immer zu prüfen, ob die Modifikation an (Standard-)TEI oder dem WeGA-TEI ansetzt. Darüber hinaus ist ODD-Chaining vor allem in den Grundsätzen gut dokumentiert, jedoch weniger für die fortgeschrittene Anwendung, sodass sich zusätzlich Unsicherheiten ergeben: Habe ich das ODD falsch codiert? Handelt es sich hier um einen Bug in den TEI-Stylesheets?

Ferner ist man beim ODD-Chaining immer von der Codierung des zugrunde liegenden ODDs abhängig. Werden beispielsweise Attribute vermehrt direkt verändert, kann es zu Problemen kommen, wenn Attributklassen aus TEI übernommen werden. Solche Problematiken, die sich aus der Codierung der ODDs herleiten, schlagen sich auch in der Modifikation von bereits modifizierten Attributen und Elementen nieder.

Dennoch ist die Verwendung von ODD-Chaining hier lohnend, da auf die jahrelange Erfahrung im Umgang mit TEI zurückgegriffen werden und ein Teil der Dokumentation weiterverwendet werden kann. Letzteres betrifft vor allem die Codierungsbeispiele, die – sofern nicht modifiziert – automatisch in die neue Dokumentation übernommen werden.

Während in den WeGA-ODDs allgemeine Modifikationen in einer Datei zentral definiert sind, sodass sie in diverse Schemata eingebunden werden können, sind die Schemadefinitionen bei Henze-Digital fast ausschließlich zentral definiert. Dies führt zu einer Verschlinkung der einzelnen ODDs, kann aber hinsichtlich des ODD-Chaining Probleme verursachen, wenn die Datenbasis eigentlich eine andere Handhabung erfordert.

Für die Publikation und Vermittlung der Forschungsdaten wird im Projekt Henze-Digital bewusst keine eigene Softwarelösung erarbeitet. Dies wäre in der dreijährigen Förderphase nicht umsetzbar gewesen. Stattdessen werden die vorhandenen Ressourcen in die Weiterentwicklung der WeGA-WebApp, eine im Rahmen der WeGA entwickelte Forschungssoftware, investiert. Da die WeGA-WebApp bereits die Forschungsdaten der WeGA verarbeiten kann, müssen also »nur« die neuen Anpassungen für Henze-Digital implementiert werden – so die Theorie. Ausgewählt wurde diese Forschungssoftware aber vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie v. a. im Bereich der Musikwissenschaft nach wie vor als State-of-the-Art gilt. Zu diesem Schluss gelangt auch Thorsten Röder (2020) in einer 2020 angefertigten Rezension für RIDE: »Ohnehin definiert die Weber-Briefausgabe in vielerlei Hinsicht den »State of the Art« der digitalen Briefedition«.

Dass die aus der Weiterentwicklung entstehende HenDi-WebApp sowie deren Ursprung (WeGA-WebApp) eine stehende Verbindung aufweisen, ist Teil des methodischen Konzepts. Um diese Verbindung gewährleisten zu können, musste ein Workflow erarbeitet werden, der es erlaubt, die Nachnutzung der WeGA-WebApp ähnlich dem Prinzip der ODD-Chaining-Methode zu gestalten. Schließlich sollten die Anpassungen und Weiterentwicklungen, die im Rahmen von Henze-Digital nötig waren, auch einen Synergieeffekt für in die WeGA-WebApp erzeugen. In diesem Sinne ist Nachnutzung hier als Mitnutzung und Weiterentwicklung der Software zu verstehen. Wie aber kann das bewerkstelligt werden?

Ein erster Ansatz war, den Quellcode der WebApp als Fork (git) zu modifizieren, um die Abhängigkeit zum Originalcode zu erhalten. Dies hat sich recht schnell als untauglich erwiesen, da ein Fork nicht die nötigen Rahmenbedingungen liefert; der Fork konnte sich selbstständig weiterentwickeln und zu weit vom Ursprung (origin) entfernen. Dies sowie tiefere Anpassungen in der Infrastruktur machten Updates aus der WeGA bereits nach kurzer Zeit in einem arbeitsökonomischen Sinne unmöglich.

Als zweiten Ansatz wurde versucht, eine Methode zu entwickeln, die dem ODD-Chaining-Prinzip ähnelt: Zunächst wurde der Quellcode der WeGA-WebApp kompiliert (.jar), um eine vollfunktionsfähige Applikation zu erhalten.⁵ In einem nächsten Schritt wurde der Quellcode der Applikation wieder entpackt und die Teile ersetzt, die in der HenDi-WebApp in modifizierter Form nötig sind, bevor das Paket wieder geschnürt wurde. Damit lag eine vollfunktionsfähige WebApp vor, mit den Spezifikationen für die Daten aus dem Projekt Henze-Digital. Doch auch dieser Weg hat sich nur bedingt als brauchbar erwiesen, da Modi-

fikation an der Grundstruktur der Applikation auf diesem Weg einen enormen Aufwand bedeuteten, sofern sie überhaupt möglich waren. Daher wurde bei Henze-Digital in einem dritten Ansatz dazu übergegangen, den Quellcode der App direkt zu modifizieren.

In der Entwicklung bedeutet das, dass zunächst alle Dateien, die modifiziert werden müssen, in einem eigenen HenDi-Repository vorgehalten werden. Beim build-Prozess der Applikation wird der Quellcode der WeGA-WebApp dann gezielt überschrieben, sodass die Applikation nur ein einziges Mal kompiliert werden muss.

Weiterentwicklungen seitens der WeGA haben natürlich auch Auswirkungen auf die WebApp von Henze-Digital, weshalb der Austausch der Entwickler aus beiden Projekten von großer Bedeutung ist. Der Quellcode der WeGA-WebApp liegt in einem öffentlich zugänglichen Github-Repository. Der modifizierte Quellcode für die HenDi-WebApp wird getrennt in einem separaten Repository organisiert, um die Unabhängigkeit beider Datenbestände sicherzustellen.⁶ Verbunden sind die beiden Repositories dadurch, dass das WeGA-WebApp-Repository als Submodule (git) im HenDi-WebApp-Repository initialisiert ist. Somit ist ein stabiler Zustand des Quellcodes der WeGA-WebApp lokal vorhanden und kann direkt in den build-Prozess eingebunden werden. Durch die Einbindung als Submodule kann gesteuert werden, welcher Zustand der WebApp zugrunde gelegt wird, unabhängig vom Releasezyklus. Dies erleichtert auch das Testen von Quellcode-Updates.

Über die lokale Zusammenführung von Quellcode (Submodule) und modifiziertem Quellcode werden, ist es möglich, die Daten zur WeGA-WebApp im Submodule lokal zu überschreiben und dann mit den dort vorhandenen Routinen zu kompilieren. Durch Modifikationen, die im Rahmen von Henze-Digital nötig waren, ist das build-Skript der WeGA (ANT) jedoch nicht mehr eins-zu-eins anwendbar. Für Henze-Digital wurde folglich ein eigenes build-Skript aufgesetzt, das das der WeGA jedoch inkludiert und soweit möglich auf bereits bestehende Infrastruktur zurückgreift. Auf diese Weise kann jede einzelne Stufe beim Kompilieren kontrolliert und bei Bedarf angepasst werden.

Doch wie wird mit den Anpassungen am Code konkret umgegangen? Schließlich ist ein Bugfix in der HenDi-WebApp nur bedingt sinnvoll, wenn dieser Fehler in der WeGA-WebApp bestehen bliebe.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, arbeiten die WeGA und Henze-Digital eng und bei Bedarf auch projektübergreifend zusammen. Wird beispielsweise ein Bug in der WebApp bei Henze-Digital festgestellt, so wird geprüft, ob dieser auch im Kontext der WeGA relevant ist. Wenn ja, dann behebt eines der beiden Projekte das Problem im Quellcode der WeGA-WebApp.⁷ Die Änderung finden dann nach einem Update der zugrunde liegenden WebApp-Version über den build-Prozess automatisch den Weg in die HenDi-WebApp. Dies hat den Vorteil, dass sowohl die WeGA als auch alle Derivate hiervon profitieren können. Dieses Vorgehen nützt also nicht nur WeGA und Henze-Digital.

Ähnlich wird auch bei der Programmierung neuer Features verfahren. Entsteht z. B. bei Henze-Digital ein Feature, das nicht nur im projektspezifischen Kontext einsetzbar ist, wird projektübergreifend beraten, wie dieses Feature weiter generalisiert werden und Eingang in die WeGA-WebApp finden kann. Anschließend wird das Feature quasi projektfremd weiterentwickelt: Es wird als neue Funktionalität in die WebApp der Weber-Gesamtausgabe implementiert. Durch das verwendete Nachnutzungsverfahren kann der entsprechende Quellcode dann im Repository von Henze-Digital entfernt werden, da der zugrunde liegende Quellcode das Feature dann bereits enthält und die Funktionalität nicht überschrieben bzw. eingeschrieben werden muss.

Dadurch, dass alle Arbeiten für die WeGA-WebApp auch wieder zu Henze-Digital zurückfließen, ist die Arbeit am Ende nicht wirklich projektfremd. Dieses Vorgehen erzeugt Synergieeffekte, die beiden Projekten zugutekommen und Ressourcen sparen, da eine Software aus zwei Perspektiven gepflegt und erweitert wird. Ferner kann die WeGA-WebApp dadurch optimal nachgenutzt werden und es entsteht ein erweiterter Support für diese Software.

Fußnoten

1. Digitale Briefedition: Hans Werner Henzes künstlerisches Netzwerk, Kurztitel: Henze Digital, <https://web.archive.org/web/20230719064848/https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/459602398?context=projekt&task=showDetail&id=459602398> (zugegriffen: 19. Juli 2023).
2. Erste Förderphase 2021–2024.
3. Hans Magnus Enzensberger, Wystan Hugh Auden und Chester Kallman, Grete Weil und Walter Jockisch, Miguel Barnet, Friedrich Hitzer.
4. Für jeden Dokumenttyp (bspw. Personen, Briefe, Schriften, Werke, Orte) sind eigene Schemata definiert.
5. Alternativ hätte auch ein stabiles Release verwendet werden können, jedoch war es wichtig auf der aktuellen Entwickler-Version aufzubauen, um die Unterschiede bei Updates möglichst gering zu halten.
6. Der Quellcode der HenDi-WebApp ist auf Github öffentlich zugänglich. Jedes Release wird zudem auf Zenodo (z. B. Ried 2023) publiziert.
7. Veränderungen an der WeGA-WebApp werden stets als Pull Request gestellt, sodass die Funktionsweise der App nicht durch Außeneinwirkung negativ beeinflusst werden kann. Nach einem Code-Review, Tests und der Freigabe durch die Hauptverantwortlichen, wird der Code dann ins System übernommen.

Bibliographie

Burnard, Lou. 2016. Lou “ODD chaining for Beginners”. <https://web.archive.org/>

<web/20230719071637/http://teic.github.io/PDF/howtoChain.pdf> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Ried, Dennis. 2023 “HenDi-WebApp”. Version 1.0.1. 10.5281/zenodo.8330256.

Roeder, Torsten. 2020 “Die offene Editionswerkstatt: Carl Maria von Webers Briefe in der digitalen WeGA”. RIDE 12. 10.18716/ride.a.12.4.

Stadler, Peter/Bohl, Benjamin W./Viglianti, Raffaele. 2020 “Einführung in TEI-ODD”. 10.5281/zenodo.4621940

Stadler, Peter/et. al. 2023. “Edirom/WeGA-ODD: WeGA ODD files release 4.7.0”. 10.5281/zenodo.7652568.

[WeGA]. 2023. “Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe. Digitale Edition“, <http://weber-gesamtausgabe.de/A070006> (Version 4.7.0 vom 19. Februar 2023).